

VII CONIL

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS

“CIÊNCIAS DA LINGUAGEM:
LÍNGUA E LITERATURA NA
CONTEMPORANEIDADE”

ANAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Campus Bacabal - Maranhão - Brasil

10 a 12 de julho de 2024

Realização:

CAPES

LETRAS
BACABAL

FOL - ORGANIZAÇÃO
EM LETRAS BACABAL

gepelind

Grupo de Pesquisa em Literaturas,
Linguagens e Escrituras

LECULT

Literatura, Enunciação e Cultura

ECC

GEEPS

Grupo de Estudos Escrita e
Produção de Saberes

GPGETE

Grupo de Pesquisas Teóricas, Literárias
e Sociológicas em Letras

GEPEDIS

GESLE

GEPEDIS

Estudos de Haica

ADMAJERIA

ORGANIZADORES

Prof.º Dr.º José Magno de Sousa Vieira (UFMA)

Prof.º Dr.º Luís Henrique Serra (UFMA)

Prof.ª Dr.ª Lucélia Almeida (UFMA)

Prof.ª Dr.ª Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro (UFMA)

Prof.º Dr.º Paulo da Silva Lima (UFMA)

Prof.º Dr.º Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva (UFMA)

Prof.º Dr.º Rubenil da Silva Oliveira (UFMA)

Prof.ª Dr.ª Valnecy Oliveira Correa Santos (UFMA)

Prof.ª Me. Lanna Caroline Silva de Almeida (UFMA)

Prof.ª Me. Maria Evelta Santos de Oliveira

VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS – CONIL

ANAIS

ISSN 2763 – 910X

Copyright © 2024 Copyright © Autoras e autores

Todos os direitos garantidos. Quaisquer partes desta obra pode ser reproduzida, transmitida ou arquivada desde que levados em conta os direitos das autoras e dos autores.

Capa:

Hallyff Eduardo Hantony dos Santos Araújo

Diagramação: os organizadores:

Revisão

Coordenação de Letras – UFMA

Centro de Ciências de Bacabal - CCBa

Projeto Gráfico

Coordenação de Letras – UFMA

Centro de Ciências de Bacabal – CCBa

Conselho Científico:

Prof.^o Dr.^o José Magno de Sousa Vieira (UFMA); Prof.^o Dr.^o Luís Henrique Serra (UFMA); Prof.^a Dr.^a Neures Batista de Paula Soares (UNEMAT); Prof.^a Dr.^a Edineth Sousa França (UNEMAT); Prof.^a Dr.^a Katia Cilene Ferreira França (UFMA); Prof.^a Dr.^a Heloísa Reis Curvelo (UFMA); Prof.^a Dr.^a Maria Francisca da Silva (UFMA); Prof.^a Dr.^a Maria Aparecida da Silva Miranda (UFMA); Prof.^a Dr.^a Glória França (UFMA); Prof.^a Dr.^a Mariana Jafet Cestari (CEFET/MG); Prof.^o Dr.^o Thiago de Sousa Amorim (UFMA); Prof.^o Me Francisco Herbert da Silva (UFPI); Prof.^o Dr.^o Paulo da Silva Lima (UFMA); Prof.^o Me Alex de Castro da Costa (UFMA); Prof.^o Me Arielson Tavares (UFPI); Prof.^a Me. Joelma Pereira Silva (UFMA)

Prof.^a Dr.^a Maraisa Lopes (UFPI); Prof.^o Dr.^o Clevisvaldo Pinheiro Lima (UFPI)

Prof.^a Dr.^a Pâmela Teixeira Ribeiro (IFMG); Prof.^a Dr.^a Márcia de Souza Luz Freitas (UNIFEI); Prof.^a Dr.^a Valnecy Oliveira Corrêa-Santos (UFMA); Prof.^o Dr.^o Marcelo Nicomedes dos Reis Silva Filho (UFMA); Prof.^a Me. Liliane Luz Alves (UFPB); Prof.^a Dr.^a Mônica da Silva Cruz (UFMA); Prof.^a Dr.^a Theciana Silva Silveira (UFMA); Prof.^a Dra. Georgiana Márcia de Oliveira Santos (UFMA); Prof.^a Dra. Naiara Sales Araújo (UFMA); Prof.^a Dra. Fernanda Alencar Pereira (UnB) Prof.^a Me. Lanna Caroline Silva de Almeida (UFMA); Prof.^o Me. Lueldo Teixeira (UNINASSAU); Prof.^a Dra. Poliana dos Santos (UFMA); Prof.^o Dr.^o Wheriston Silva Neris (UFMA); Prof.^o Dr.^o Antonio Aílton Santos Silva (UEMA); Prof.^o Dr.^o Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva (UFMA); Prof.^o Dr.^o Alexander Ortega Marin (UFMA); Prof.^a Me. Thais Rabelo de Souza (UFPE); Prof.^a Dra. Heloísa Reis Curvelo (UFMA); Prof.^o Dr.^o Edimilson Rodrigues (UFMA); Prof.^o Me. Tiago de Oliveira Ferreira (UEMA); Prof.^a Me. Dilce Pio Nascimento (UEA); Prof.^a Me. Maria Evelta Santos de Oliveira (UFMA); Prof.^a Dra. Regilane Barbosa Maceno (UEMA); Prof.^o Dr.^o Auricélio Soares Fernandes (UEPB); Prof.^o Dr.^o Dilson César Devides (UFMT); Prof.^o Dr.^o Rubenil da Silva Oliveira (UEPB); Prof.^a Dra. Érica Fernandes Alves (UFMT); Prof.^a Dra. Renata Cristina da Cunha (UFMA); Prof.^o Dr.^o Ruan Nunes Silva (UEM); Prof.^o Dr.^o Franco Baptista Sandanello (UESPI); Prof.^o Dr.^o Fábio José Santos de Oliveira (UESPI); Prof.^a Dra. Samara Liz Silva Machado (AFA); Prof.^a Me. Cecília Guedes Borges de Araujo (UFS); Prof.^a Dra. Elijames Soraes (UEMA); Prof.^a Dra. Lucélia Almeida (UFMS/IPV); Prof.^o Me. Gil Derlan Almeida (UEMA)

José Magno de Sousa Vieira; Luís Henrique Serra; Lucélia de Sousa Almeida; Ricardo Nonato Almeida de Abreu; Lanna Caroline Silva de Almeida; Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro; Paulo da Silva Lima; Valnecy Oliveira Correa Santos; Maria Evelta Santos de Araújo; Rubenil da Silva Oliveira.

Anais

ISSN 2763-910X [Digital]

Sumário

A IMPRESCINDIBILIDADE DO ESPAÇO EM POE: O CASO DE “O BARRIL DE AMONTILLADO”	17
ENTRE PÁGINAS E ACORDES: UMA ANÁLISE DA DISCOGRAFIA DE TAYLOR SWIFT ATRAVÉS DE PETER PAN, DE J. M. BARRIE	28
UNIVERSALIDADE NARRATIVA NOS CONTOS DA FLORESTA DE YAMÃ YAGUARÊ	50
UMA VOZ FEMININA MARANHENSE NEGRA NA LITERATURA: UM OLHAR SOBRE A OBRA ÚRSULA DA ESCRITORA MARIA FIRMINA DOS REIS	70
DISCURSO DE NATUREZA PATRIARCAL EM DICIONÁRIOS QUANTO AOS USOS DO VERBETE ‘MULHER’: ALGUMAS REFLEXÕES	86
A VOZ ATIVA DO NEGRO EM “A ESCRAVA” OBRA DE MARIA FIRMINA DOS REIS	99
DO PASSADO HISTÓRICO ÀS PÁGINAS FICIONAIS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA FIGURA DE LAMPIÃO NA OBRA DE RACHEL DE QUEIROZ	112
CANTIGAS TROVADORESICAS PORTUGUESAS DE AMIGO E AMOR: A PRESENÇA NA CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA	126
A MODALIDADE DEÔNICA COMO RECURSO PRAGMÁTICO NA REDAÇÃO ESCOLAR	140
INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS NA EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	153
(A)TEMPORALIDADE DO REAL: UMA SUBVERSÃO QUE SE OPERA PELA LINGUAGEM NOS CONTOS DE ROSA	172
EM BUSCA DOS CADERNOS DE NOSSAS MÃES: POÉTICA E ESTÉTICA NO CADERNO nº 11	190
ENSINO E APRENDIZAGEM DE INGLÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL: O USO DE L1 E L2 EM SALA DE AULA	202
PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: LEITURA E DISCUSSÃO DE CONTOS DA AUTORA MARINA COLASANTI A PARTIR DOS CÍRCULOS DE LEITURA	216
LITERATURA E HISTÓRIA, TECENDO DIÁLOGOS: A MEMORIALÍSTICA DE JOSÉ J. VEIGA	238
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PELO SENAI: UMA ANÁLISE DISCURSIVO-CRÍTICA E MULTIMODAL	253

CANTIGAS TROVADORESICAS PORTUGUESAS DE AMIGO E AMOR: A PRESENÇA NA CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA

Bruno da Silva da Costa (UEMA) ³²

Robson de Macêdo Cunha (UEMA / UNITAU) ³³

INTRODUÇÃO

As cantigas trovadorescas, particularmente as cantigas de amigo e de amor, constituem um dos pilares da literatura medieval portuguesa, refletindo os valores culturais, sociais e literários de seu tempo (Vicente, 2013). Com origem no século XII e florescendo até o século XIV, essas composições líricas delineiam aspectos fundamentais da vida e da sociedade medieval ibérica através de temas de amor, saudade e devoção.

Sabe-se que a poesia apresenta uma melhor opção para memorizar e transmitir sua essência de cantigas, devido a sua construção limpa e a ligação direta as formas musicais. A construção feita no presente trabalho, aborda justamente esse esquema lírico poético, mas especificamente, o estilo trovadoresco da cantiga de amor e amigo em canções do repertório brasileiro contemporâneo, a fim de expor o paralelo dessas canções com a base construída em Portugal. Essas cantigas trovadorescas continuam a ressoar, transcendendo as fronteiras temporais e geográficas e se manifesta de diversas maneiras.

³² Graduando do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas Literaturas, pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA; E-mail: brunocosta8@aluno.uema.br

³³ Professor do Departamento de Letras da UEMA Campus Santa Inês; Graduado em Letras, também pela UEMA; e Mestrando de Linguística Aplicada, pela Universidade de Taubaté – UNITAU; E-mail: robsonmacedocunha@gmail.com

A pesquisa visa, como objetivo geral: analisar a presença e influência das cantigas trovadorescas de amigo e amor na música contemporânea brasileira. E com objetivos específicos: (1) identificar as características das cantigas de amigo e amor nas letras de canções contemporâneas brasileiras, destacando temas como saudade, amor não correspondido e idealização da figura amada; (2) comparar os elementos líricos das cantigas trovadorescas com as letras das canções brasileiras selecionadas, evidenciando semelhanças e diferenças na construção poética e temática; (3) verificar como os artistas contemporâneos utilizam e adaptam os elementos da lírica trovadoresca em suas composições e o impacto dessas influências na música popular brasileira.

A música, além de grande importância sociocultural, possui uma firme e longa história, sendo utilizada para diversas funções ao longo do tempo. Sobre a Música Popular Brasileira (MPB) foi consolidada “ao longo do último século, como uma manifestação cultural intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria do entretenimento” (Zan, 2001, p. 105). E, enquanto a lírica trovadoresca trazia em sua construção uma temática de sofrimento ou melosa de amor (Vicente, 2013), como era o caso das cantigas de amigo e de amor, no esquema brasileiro, a inspiração serve para satisfazer os gostos de um coletivo.

Na realidade brasileira, o compositor desenvolve habilidades para produzir canções com letras mais simples para que as pessoas memorizem mais facilmente, fica a dúvida se ainda temos uma produção lírica rica e bem construída atualmente (Zan, 2001). Partindo desse ponto, o que guia este artigo é justamente a busca pela resposta da seguinte pergunta: é possível encontrar traços da lírica trovadoresca nas canções contemporâneas brasileiras? O presente trabalho, seleciona então, duas canções de dois artistas brasileiros, a fim de verificar os aspectos da lírica trovadoresca em sua construção.

A pesquisa sobre a influência das cantigas trovadorescas na música contemporânea brasileira é relevante porque explora a perpetuação e adaptação de formas literárias medievais na cultura musical atual. A análise das canções contemporâneas em paralelo com

as cantigas de amor e de amigo pode revelar como temas universais de amor, saudade e idealização continuam a ressoar na produção artística brasileira, mostrando a herança cultural e literária do trovadorismo. Além disso, entender essa influência pode fornecer insights sobre as dinâmicas da música popular brasileira e sua capacidade de incorporar e transformar tradições literárias antigas, contribuindo para um melhor entendimento da evolução cultural e artística do país.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Poesia trovadoresca

O Trovadorismo consolidou-se por ser um período muito rico, poeticamente falando, com muitos trabalhos de grandes poetas, expondo as suas composições que dentre os moldes da lírica-amorosa e a satírica, a primeira rima divide-se em cantiga de amor e cantiga de amigo (Moisés, 2013). E é justamente esse ponto que será abordado aqui, as cantigas escolhidas escalam justamente com o fator de popularidade das canções brasileiras escolhidas.

A base trovadoresca marcou um longo período, não tem origem portuguesa, mas foi onde conseguiu chegar ao auge, conforme expõe Merçon (2014):

Durante o período trovadoresco em Portugal, que durou quase 200 anos (1198 ou 1189 – 1340, aproximadamente), as atividades literárias foram marcadas pela poesia, novela de cavalaria e os cronicões e livros de linhagens. Tais manifestações seguiam uma ordem hierárquica: a poesia destacava-se e resplandecia nos salões dos nobres castelos. Assim, foi no reinado de D. Afonso III que o Trovadorismo teve seu apogeu em Portugal, em 1248, haja vista que este rei viveu vários anos na França e, de lá, levou a Portugal sua comitiva de cavaleiros e trovadores provençais (Merçon, 2014).

De fato, existia uma questão de hierarquia a qual restringia o acesso a poesia, em contraparte, na atualidade há uma formação cultural da comercialização musical, que permite a melhor distribuição e conseqüentemente expande o acesso a todos os tipos de produções

regularizadas, como afirmam Moschetta e Vieira (2018, p. 261) “A trajetória da música, ao longo do século XX, permite perceber como esta se tornou uma mercadoria, sendo produzida e comercializada em massa, distribuída em diversos formatos, até chegar ao que é hoje, com o *streaming*”. Com isso, pode-se perceber alguns pontos emblemáticos da construção lírica na seguinte canção portuguesa: a cantiga de amor e a cantiga de amigo.

2.1.1 Cantiga de amor

As cantigas que nasceram no sul da França, com foco no tema do amor cordial, chegaram até Portugal e ganharam mais destaque, os portugueses não escolheram a imitação direta da origem, mas uma melhoria com até certa crítica, conforme afirma Vincente (2013):

[...] Da Provença, a temática do amor cortês se espalhou por toda a Europa e chegou à corte portuguesa, mas os trovadores portugueses não se limitaram a imitar os provençais. Em Portugal, as cantigas de amor ganharam nova dimensão e maior sinceridade. D. Dinis, por exemplo, chegou a ironizar a postura artificial de certo tipo de trovador, por causa da carência de paixão pela mulher amada (Vincente, 2013. p. 19).

Para mais, as características incluem o amor do trovador que declara os sentimentos para uma mulher. O amor trovador tinha um adendo, a intitulada amada, teria que ser casada, pois a poesia não era feita para um ser feminino que não tivesse a condição de senhora, ou seja, acima de seus criados:

Nas cantigas de amor, o trovador sempre declara seu amor por uma dama da corte, chamada de senhor (senhora). Trata-a de modo respeitoso e com cortesia, reproduzindo, em sua servidão amorosa, os mais puros padrões da vassalagem feudal. O amor trovadoresco, amor cortês, exigia que a mulher que se cantava fosse casada, porque a donzela não tinha personalidade jurídica, uma vez que não possuía nem terras, nem criados, nem domínios e não era dona, não dispunha de senhorios. O poeta não vai prestar serviço a uma mulher que não seja senhor (o verbo servir é extensamente usado nessas cantigas como sinônimo de namorar, fazer a corte) (Vincente, 2013. p. 19).

Ademais, quem utiliza a palavra na cantiga é o próprio poeta trovador, que sofre na espera de sua amada e confessa o seu amor à sua senhora, a emoção pode ter uma crescente com o ápice na estrofe final, quando a estrutura for construída sem o esquema de refrão ela recebe outra classificação por conta da complexidade.

2.1.1 Cantiga de amigo

Diferente da cantiga de amor, a escrita aqui tem o foco no sofrimento amoroso da mulher, é como afirma Moisés (2004. p. 12): “o fulcro do poema é agora representado pelo sofrimento amoroso da mulher, via de regra pertencente às camadas populares (pastoras, camponesas, etc.)”. A idealização da cantiga é construída com base nas vivências amorosas, vividas pela figura feminina de uma classe social mais simples. O eu lírico feminino traz para o exterior seus sentimentos, com certa construção de sofrimento. Além disso, acerca do cenário que diz respeito a canção de amigo e a posição do personagem lírico da cantiga, Vincente (2013) nos afirma que:

As cantigas de amigo refletem o ambiente onde a mulher era vista com importância social: as comunidades agrícolas. A personagem principal das cantigas de amigo é, portanto, a mulher. Essas cantigas podem ser classificadas de acordo com o assunto e a forma (Vincente, 2013. p. 21)

A seguir é apresentado um quadro com a relação entre as cantigas apresentadas, que apresenta não só a diferença de sentimento, mas também origem, tipo de sofrimento e construção global de idealização:

Tabela 1: Relação entre as cantigas líricas

Cantigas	Amor	Amigo
Autoria	Masculina	Masculina
Sentimento	Masculino	Feminino
Origem	Provençal	Galego-portuguesa
Ambiente	Palaciano (aristocrático)	Rural (popular)
Contexto	O homem presta vassalagem amorosa a uma mulher inacessível	A mulher sofre pelo amigo ausente (namorado, amante).
Visão da mulher	Um ser idealizado, superior	Um ser mais real e concreto

Fonte: Vincente (2013. p. 22), adaptado pelos autores (2024)

Nota-se que as cantigas de amor são compostas por autores masculinos, essas poesias refletem sentimentos dos homens dentro de um cenário aristocrático, sendo influenciadas pela tradição provençal e a mulher é apresentada como uma figura idealizada e fora de alcance. Já as cantigas de amigo, embora também sejam escritas por homens, essas poesias expressam emoções femininas em um contexto rural, originárias da tradição galego-portuguesa e a mulher é descrita de maneira mais realista, sofrendo pela ausência do amado.

Na contemporaneidade, especialmente na MPB são observados a ressonância desses temas e formas poéticas. Muitos artistas contemporâneos bebem dessas fontes medievais, re-contextualizando-as em novas melodias e letras que exploram sentimentos universais de amor, saudade e idealização. A rica tradição das cantigas medievais continua a inspirar compositores e letristas, que adaptam essas antigas formas líricas para expressar as complexidades das relações modernas, mantendo viva a herança cultural e literária do trovadorismo.

3 METODOLOGIA

Por se tratar de uma análise de obras musicais, nesse tipo de artigo, o pesquisador apresenta cada elemento constitutivo do assunto e sua relação com o todo (Lakatos; Marconi, 2017). E a coleta de dados foi realizada através da pesquisa bibliográfica reunindo acepções de outros autores (Gil, 2017). A metodologia utilizada foi a de seleção e exame lírico de músicas que possuem diferentes níveis de popularidade, com o objetivo de identificar e comparar elementos trovadorescos presentes nas letras. O critério de seleção dos artistas foi baseado na dualidade de reconhecimento: um artista amplamente conhecido pelo público geral e outro com uma base de fãs mais específica. Ambos os artistas selecionados, apesar de suas diferenças de popularidade, foram analisados com o mesmo critério de verificação dos traços líricos trovadorescos em suas canções.

A análise qualitativa da letra foi por meio da identificação de elementos trovadorescos, verificação de temas como saudade, amor não correspondido, idealização da figura amada e distância entre os amantes. Para cada música, a letra foi analisada detalhadamente para identificar elementos típicos da lírica trovadoresca portuguesa, que historicamente incluem as cantigas de amor e amigo.

Os artistas de diferentes níveis de popularidade permitem uma melhor observação como os elementos trovadorescos se manifestam nas letras das canções contemporâneas brasileiras. Por isso, a escolha dos artistas baseou-se em critérios claros de popularidade e nicho, enquanto a análise das letras focou em identificar traços líricos específicos da tradição trovadoresca, proporcionando um entendimento mais profundo da influência dessas tradições na música atual.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

As músicas brasileiras possuem certa particularidade e reconhecimento e essa popularidade as vezes é conquistada para um nível que ultrapassa as barreiras do país, chegando ao exterior. Como foi o caso da música do canto Michel Teló, que ao ser lançada recebeu grande reconhecimento de outros países, abrigando em seu clipe oficial a marca de 1 bilhão de visualizações. Essas questões servem de incentivo para outros cantores e compositores que querem ter suas músicas reconhecidas e lucrar bastante com divulgação.

Os cantores e músicas selecionadas aqui, entraram no critério de contraparte, para justamente seguir a ideia de dualidade, ou seja, um artista é bem conhecido do público geral, até mesmo aqueles que não escutam as suas músicas, já o outro é mais livre e carrega consigo um nicho mais específico, este pode então não ser muito conhecido por todas as pessoas, e muito mais o estilo que utiliza nas suas canções. Mesmo com a diferença dos cantores, o critério de verificação é o mesmo, verificar o traço lírico trovadoresco em uma de suas canções.

A primeira música analisada será a de Marília Mendonça, cantora muito popular no meio sertanejo e no contemporâneo geral brasileiro, partiu precocemente, mas protagonizou na voz diversas canções, dentre elas a *“O que falta em você sou eu”*, lançada oficialmente em 2014:

Falando em saudade / De novo, eu acordei pensando em você / Já faz um mês que não te vejo / Trinta dias que eu acordo pensando em você. / Não sei se você está bem / Se está gostando de outro alguém / O corte do cabelo tá mesmo jeito / Aparentemente tudo igual. / Vi uma foto sua com aquela roupa / Mas parecia que faltava alguma coisa / Nos traços do sorriso deu pra perceber / O que será que tá faltando em você? / [...] O que falta em você sou eu / Seu sorriso precisa do meu / Sei que tá morrendo de saudade / Vem buscar logo a sua metade / O que falta em você sou eu / Seu sorriso precisa do meu / Sei que tá morrendo de saudade / Vem buscar logo, vem, vem, vem.

Ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai / (Ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai) / Falando em saudade /
Vem buscar logo a sua metade / Ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai / (Ai-ai-ai, ai-ai-ai) ai-
ai-ai / Falando em saudade / Tá aqui comigo, vem!

Composição: Diogo Setton / Frederico / Del Vecchio / Tchula / Marília Mendonça.

Disponível em: <https://www.lettras.mus.br> (2024).

Na canção temos a voz da cantora que coloca a expressão para o lado feminino, então, os olhares estarão voltados para a cantiga de amigo. Esse tipo de cantiga na lírica trovadoresca portuguesa tem a autoria masculina, mas a apropriação de sentimento é feminina. As cantigas desse molde trazer o sofrimento da mulher pelo amigo ou namorado ou amante, que está ausente.

Nos versos apresentados, primeiramente podemos perceber que se trata da mulher, figura marcada na voz da cantora, com saudade de alguém. Ficando evidente em “de novo acordei pensando em você”, outro elemento que expressa uma possível distância entre as duas pessoas está em “vi uma foto sua com aquela roupa”, o que pode especificar que ela não tem o visto pessoalmente. Posto que, o sentimento ergue-se em “o que falta em você sou eu” e “seu sorriso precisa do meu”, essas palavras seriam destinadas a um amado que está distante. A questão de distância chega ao ápice quando verificamos o seguinte trecho: “vem buscar logo a sua metade”, deixando claro a distância e o pedido de reencontro. Com o fim, o lamento evidentemente está presente no trecho “ai ai ai ai” apresentado.

A segunda canção, pertence ao artista *Yung Lixo*, a produção musical “Amigo” [*tomodachi*] (2020) traz em sua construção uma espécie de embate entre o ser masculino que não quer mais ter apenas algo simples com sua amada, as barreiras existentes são o fator amizade e a distância. Nas cantigas de amor, a mulher é um ser idealizado, inalcançável e

quem sofre neste tipo de cantiga é justamente o masculino, que é o responsável por colocar a figura feminina no topo, eis aí então a associação entre os termos inalcançável e topo, onde este fim é tão alto que o homem não consegue chegar até ele, e por afim acaba então sofrendo por amor.

O artista a princípio teria ingressado no meio musical, algo por diversão, justamente ao que sugere o nome artístico escolhido, mas a sua crítica e fundamentação irônica vem justamente desse ponto, apontando o dedo justamente para os produtores musicais que buscam uma produção com pouca profundidade e apenas para obter lucros com uma letra rasa e melodia focada em um refrão esteticamente fraco. Veja a seguir um trecho dessa canção:

ともだちにはなれない [tomodachi ni wa narenai] Não consigo ser um amigo.

Ser só seu amigo já não tá servindo mais. / Entendo que é difícil, mas preciso me afastar.

[...] とみが、だいすき [tomo ga, daisuki] Eu amo minha amiga.

Eu tô apaixonado pelo seu olho puxado / Mas cê tá do outro lado desse oceano.

E eu tô tipo Rivers Cuomo. / Procurando como aprender japonês pra falar para aquela que eu amo.

Composição: Sho sensei / Yung Lixo

Disponível em: em: <https://www.lettras.mus.br> (2024).

Em virtude de a canção utilizar mais de uma língua e parceria musical em sua construção, o recurso utilizado para especificar o ato de tradução e a mudança de voz (artista

que está cantando) na letra original são os colchetes. Nos versos acima, podemos verificar que as duas pessoas possuem um grau de amizade, especificamente descrito em [*tomō ga, daisuki*], apesar de nesse trecho o personagem dizer que ama a amiga, o que até poderia ser normal, o tipo de amor que é sentido por ele acaba sendo posto em evidência quando diz “ser só seu amigo já não tá servindo mais”. O mais interessante é justamente a repetição daquela frase [*tomō ga, daisuki*] (eu amo minha amiga), logo após dizer que o fato de serem só amigos está sendo suficiente para o que ele sente por ela.

Ao observarmos o último trecho apresentado, podemos por fim ter a certeza do fato paixão, demonstrado pela figura masculina na canção. Ao dizer “eu to apaixonado pelo seu olho puxado mas cê tá do outro lado desse oceano” a lírica nos informa além das características da moça, que é asiática, existe também o fator distância, ao dizer que ela “está dou outro lado desse oceano” surge então um dos fatores que impede o homem de ter a sua amada. A confirmação étnica da figura feminina vem quando é dito “eu tô tipo Rivers Coumo procurando aprender japonês pra falar para aquela que eu amo”, o que há de interessante é justamente o detalhe na composição do verso onde utiliza outro artista, *Rivers Coumo*, músico americano que também se dedicou a aprender essa língua para montar uma banda de pop japonês.

Durante o seguimento da canção, uma frase tem destaque em repetições, em [*doshitara idesu ka?*]. Esse pensamento deixa claro que a figura masculina está desorientada e sem saber como resolver a situação de sua paixão pela moça japonesa. No verso do segundo artista que participa da música, *Sho-sensei*, traz indagações com “por que você é tão fria?” e “o que tem de tão ruim? em eu ver seus olhos?”, as perguntas remetem ao fato de que a moça estaria de alguma forma não aceitando o amor oferecido pelo eu lírico da canção.

CONSIDERAÇÕES

As cantigas trovadorescas, particularmente as cantigas de amigo e de amor, têm uma rica história na literatura medieval portuguesa, refletindo os valores culturais, sociais e literários de seu tempo. O presente trabalho analisou a influência dessas cantigas trovadorescas na música contemporânea brasileira, destacando como esses temas e formas poéticas continuam a ressoar e se manifestar em canções modernas. Com a análise das canções de Marília Mendonça e Yung Lixo, foram identificadas características e elementos líricos que remetem diretamente às tradições trovadorescas, mostrando como esses antigos temas de amor, saudade e idealização ainda permeiam a produção musical atual.

A análise da canção "O que falta em você sou eu" de Marília Mendonça revelou uma forte presença de elementos das cantigas de amigo. A voz feminina que expressa saudade e lamento pela ausência do amado é um traço marcante dessas cantigas. A construção lírica da canção contemporânea segue o modelo trovadoresco, com a mulher sofrendo pela ausência de seu amigo/amado e expressando esse sofrimento de maneira poética e melancólica. A saudade e a idealização da figura amada, características das cantigas de amigo, são claramente perceptíveis na canção de Marília Mendonça.

Por outro lado, a canção "Amigo" [tomodachi] de Yung Lixo apresentou elementos das cantigas de amor. Nesta canção, o eu lírico masculino sofre por uma amada distante e idealizada, refletindo a tradição das cantigas de amor onde o homem declara seus sentimentos por uma dama inatingível. A presença de barreiras, tanto físicas quanto emocionais, que impedem a união dos amantes é um tema recorrente nas cantigas de amor e é bem representado na canção analisada. A idealização da amada e o sofrimento do eu lírico masculino são elementos que conectam diretamente essa canção à tradição trovadoresca.

A pesquisa sobre a influência das cantigas trovadorescas na música contemporânea brasileira é relevante por explorar a perpetuação e adaptação de formas literárias medievais na cultura musical atual. A análise das canções contemporâneas em paralelo com as cantigas de amor e de amigo revelou que os temas universais de amor, saudade e idealização continuam a ressoar na produção artística brasileira, mostrando a herança cultural e literária do trovadorismo. Além disso, entender essa influência fornece insights sobre as dinâmicas da música popular brasileira e sua capacidade de incorporar e transformar tradições literárias antigas, contribuindo para um melhor entendimento da evolução cultural e artística do país.

As cantigas trovadorescas, com sua rica tradição lírica, continuam a influenciar a música contemporânea brasileira, demonstrando a atemporalidade de temas como amor e saudade. A análise das canções de Marília Mendonça e Yung Lixo evidenciou que, apesar das mudanças culturais e sociais, a essência poética das cantigas de amigo e de amor ainda é relevante e encontra novas formas de expressão na música popular. Essa continuidade cultural não apenas enriquece a produção musical contemporânea, mas também preserva e celebra a herança literária e poética do passado. Com isso, esse contribui para um melhor entendimento da presença e influência das cantigas trovadorescas na música atual, evidenciando a continuidade e transformação de tradições literárias medievais na cultura brasileira contemporânea.

REFERENCIAS

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo; Atlas, 2017.

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo; Atlas, 2017.

MERÇON, Marineis. **A residualidade literária das cantigas trovadorescas na música popular brasileira**: uma análise das músicas de Chico Buarque e Caetano Veloso. In: Cadernos UNDB, São Luís, v. 4, 2014.

MOISÉS, Massaud. **A literatura portuguesa**. Cultrix: São Paulo, 2013.

MOSCHETTA, Pedro Henrique; VIEIRA, Jorge. Música na era do streaming: curadoria e descoberta musical no Spotify. In: **Sociologias**. v. 20, n. 49, 2018.

VINCENTE, Kyldes. **Literatura Portuguesa I**. Palmas: Unitins/UAB, 2013, p. 17-24.

ZAN, José Roberto. **Música popular brasileira, indústria cultural e identidade**. EccoS Revista Científica. v. 3, n. 1, 2001.